

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Б.В. Сорта картофеля, возделываемые в Российской Федерации /Анисимов Б.В., Мусин С.М., Трофимец Л.Н. //Каталог. М. 1993. 112 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: Агропромиздат, 1985. – 352 с.
3. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы): монография в 2-х Т. М.: РУДН; 2001. - 780 с.
4. Симаков Е.А. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля /Симаков Е.А., Складорова Н.П., Яшина И.М. //М. ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК» 2006 г. 72 с.
5. Симаков Е.А. Индустрия картофеля (справочник) /Симаков Е.А., Старовойтов В.И., Б.В. Анисимов и др. Изд. 2-е допол. – М.: ГУП 144. Академцентр РАН, ОП ПИК «ВИНИТИ» – «Наука», 2013. – 272 с.

УДК 635.21

DOI 10.5281/zenodo.20428715

НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА NEW POTATO VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE FROSTY PROVINCE OF DAGESTAN

В.К. Сердеров, Д.В. Сердерова
V.K. Serderov, D.V. Serderova

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Agrarian
Scientific Center of the Republic of Dagestan “ Russian Federation,
Republic of Dagestan,
Makhachkala
E-mail.ru: serderov55@mail.ru*

Аннотация. В статье проведены результаты исследований новых сортов и гибридов картофеля в почвенно-климатических условиях Республики Дагестан. Одним из направлений увеличения урожайности картофелеводства является внедрение в производство высокоурожайных сортов. Целью работы, выполненной в разных провинциях, было изучение и внедрение в хозяйствах республики новых перспективных сортов картофеля, адаптированных к природно-климатическим условиям зоны возделывания и превосходящих по урожайности и хозяйственно-ценным признакам районированных сортов.

Abstract. The article presents the results of research on new potato varieties and hybrids in the soil and climatic conditions of the Republic of Dagestan. One of the ways to increase potato yields is to introduce high-yielding varieties into production. The purpose of the work carried out in different provinces was to study

and introduce new promising potato varieties in the farms of the republic that are adapted to the natural and climatic conditions of the cultivation zone and have higher yields and economic value than the local varieties.

Ключевые слова: *картофель, сорт, урожайность, климатические условия, горная провинция.*

Keywords: *potato, variety, yield, climatic conditions, mountain province.*

ВВЕДЕНИЕ

Картофель – одна из самых востребованных и широко распространенных сельскохозяйственных культур, который возделывается во многих странах и на всех континентах кроме Антарктиды.

Он находится на 3 месте по важности, является самым значительным в мире растительным источником пищевой энергии среди злаковых растений, а также источником восполнения недостатка витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Это источник незаменимых пищевых и физиологически активных веществ.

По универсальности использования в народном хозяйстве картофель занимает ведущее место среди сельскохозяйственных культур, а по объему производства занимает второе место в мире после зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и валовым сборам картофеля, уступая лишь Китаю.

Наряду с качеством посадочного материала, урожайность картофеля также зависит от возделываемого сорта [2].

Увеличение урожайности картофеля за счет расширения сортовых посевов позволяет резко снизить его себестоимость, так как при этом увеличиваются затраты только на уборку дополнительного урожая и его транспортировку.

Правильно подобранный сорт в соответствующих условиях способствует повышению урожайности более, чем на 20 – 25% [5].

От сорта картофеля зависит не только внешний вид его клубней, устойчивость к местному климату и время созревания. Он влияет на главный критерий выбора - вкус. Предпочтения основываются именно на этом качестве картофеля и, если он вкусный, человек находит способ получить максимальный урожай, облегчить условия выращивания.

Некоторые сорта картофеля возделывают лишь в определенных географических зонах, так как не каждый сорт может выращиваться во всех экологических условиях, многие плохо переносят любые перепады температур.

Для дальнейшего развития отрасли и роста ее рентабельности одним из направлений является внедрение в производство новых высокоурожайных,

приспособленных к условиям местности перспективных сортов и гибридов картофеля. Правильно подобранный сорт в соответствующих условиях способствует повышению урожайности более, чем на 20 – 25% [1,2,3].

Целью настоящей работы – изучить влияние климатических условий на продуктивность и качественные показатели новых сортов картофеля, а также использование благоприятных почвенно-климатических условий предгорной провинции республики, для размножения и внедрения в производство выделившихся перспективных, высокоурожайных сортов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

За 2023 и 2024 годы в экологических условия республики были испытаны 26 новых сортов картофеля, полученные из ФГБНУ «Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха», Горского государственного аграрного университета, из Кабардино-Балкарского институт сельского хозяйства КБНЦ РАН, г. Нальчик а также из ООО «ФАТ АГРО» компания «Бавария», г. Владикавказ.

Полевые опыты были заложены в природно-климатических условиях предгорной провинции Республики Дагестан – пас. Ленинаул Казбековского района.

Исследования по изучению сортов с дальнейшей оценкой продуктивности и качества потомства осуществлялось согласно «Методика исследований по культуре картофеля. НИИКХ» (Москва, 1967 г.) [4].

Объектом изучения послужили сорта картофеля раннего срока созревания – Ньютон Американской селекции, Арроу, Коломбо, Ред Скарлет и Ривьера Голландия, Гулливер Россия; среднераннего срока созревания: Невский, Садон и Сосрук Россия, Арризона, ВР 808, Лабадия голландской селекции; среднераннего срока созревания: Брук Америка, Дезире и Мемфис Голландия, Воряг и Нальчикский Россия; позднеспелого срока созревания: Зольский Россия, Сифра и Церата Голландия, а также новые сорта из «ФИЦ: Ажур, Женечка, Маяк, Триумф, Голубизна и 10 выделившихся гибридов селекции «ФАНЦ РД». Контролем служил районированный в республике сорт среднераннего созревания Невский.

Схема посадки –70 x 30 см по 10 кустов в ряду, повторность – 4-кратная. Технология выращивания картофеля – гребневая.

Погодные условия вегетационных периодов 2023-2024 годов были благоприятными для возделывания картофеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как было отмечено, одним из условий в увеличении продуктивности картофеля является внедрение в производство перспективных высокоурожайных сортов и гибридов, приспособленных к местным природно-климатическим условиям возделывания, от чего зависят эф-

фektivность отрасли и себестоимость продукции.

Как правило, для исследований приобретают небольшое количество посадочного материала и для внедрения выделившихся в регионе сортов необходимо достаточное количество качественного картофеля.

В предгорной провинции всего было испытано более 20 сортов картофеля. Из них 16 сортов показали хорошие результаты продуктивности (таблица 1).

Таблица 1. Урожайность выделившихся сортов картофеля в предгорной провинции за 2023 и 2024 года

Название сорта	Урожайность по повторностям, т/га				В среднем за два года	
	2023 год		2024 год			
	т/га	%	т/га	%	т/га	%
Невский контроль	15,1	100	15,0	100	15,1	100
Арроу	20,5	136	21,0	140	20,8	138
Аризона	25,4	168	25,1	167	25,3	168
Брук	21,2	140	20,9	139	21,1	140
Воряг	18,8	125	20,4	136	19,6	129
Гулливер	17,8	118	20,0	133	18,9	125
Коломбо	20,2	134	20,9	139	20,6	136
Лабадия	24,3	161	25,8	172	25,1	166
Зольский	18,1	120	20,0	133	19,1	126
Нальчикский	21,0	139	20,3	135	20,7	137
Ньютон	20,1	133	20,6	137	20,4	135
Ред Скарлет	21,2	140	20,8	138	21,0	139
Садон	20,5	136	20,5	136	20,5	136
Сифра	20,3	134	20,9	139	20,6	136
Терский	20,2	134	19,9	133	20,1	133
НСР ₀₅	2,4		2,7		-	

Как показали результаты исследований, в условиях предгорной провинции из 26 прошедших испытание сортов, 16 – показали хорошие результаты, средняя урожайность у них составила от 18,9 до 25,1 т/га, когда у контрольного сорта Невский (районированного в республике) она составила в среднем за два года – 15,1 т/га.

Лучшие показатели в этой провинции были у сортов: Аризона – 25,3 и Лабадия – 25,1 т/га, эти сорта превысили стандартный сорт на 168 и 166 процентов соответственно. Хорошие показатели также были у

сортов: Брук – 21,1 и Ред Скарлет – 21,0 т/га, эти сорта превзошли по урожайности стандартный сорт соответственно на 140 – 139 процентов.

Таким образом, проведенные исследования показали, что предгорная провинция Дагестана характеризуются благоприятными почвенно-климатическими условиями для возделывания, как продовольственного, так и для испытания и размножения новых перспективных сортов картофеля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Б.В., Шабанов А.Э. и др. Экологический эффект воздействия средовых факторов на продуктивность наиболее широко распространенных сортов картофеля Российской селекции. //В сб. научных трудов ВНИИКС. – М., 2012. – С. 203-205.
2. Анисимов Б.В., Еланский С.Н., Зейрук В.Н. Сорта картофеля, возделываемые в России: Справочное издание. – М.: Агроспас, 2013. – 144 с.
3. Влияние климатических условий высокогорья на устойчивость картофеля к вирусным болезням. //Аграрная наука. М. 2019 № 3. Стр. 73-75.
4. Методика исследований по культуре картофеля. НИИКС. – М.: Агропромиздат, 1967. -114.
5. Шабанов А.Э., Киселев А.И., Зебрин С.Н., Анисимов Б.В. Оценка продуктивности российских и зарубежных сортов картофеля в условиях Центрального региона России. Актуальные проблемы современной индустрии производства картофеля. //Материалы научно-практической конференции. – Чебоксары, 2016. – С. 63-65.

УДК 633.63:575:632.52.577.1

DOI 10.5281/zenodo.20428760

НОВЫЕ SNP В ГЕНЕ *R6m-1*, АССОЦИИРОВАННЫМ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ К ГАЛЛОВЫМ НЕМАТОДАМ NOVEL SNPs IN THE *R6m-1* GENE ASSOCIATED WITH SUGAR BEET RESISTANCE TO ROOT-KNOT NEMATODES

Д.Д. Смольяков, Е.В. Плотникова

D.D. Smolyakov, E.V. Plotnikova

ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. МАЗЛУМОВА», ВНИИСС

FGBSI «ARSRISBS n. a. A.L. Mazlumov», VNIISS

E-mail: Songolifreya@mail.ru

*Аннотация. Проведен молекулярно-генетический скрининг генотипов сахарной свёклы на наличие гена устойчивости *R6m-1* к галловым нематодам. С использованием мультимплексной ПЦР идентифицированы гомозиготные*